

KEWIRAUSAHAAN

**STRATEGI WIRAUSAHA DALAM MENINGKATKAN OMSET
PENJUALAN**

Dosen Pengampu : Dr.H. Fachrurazi. S.Ag.MM

Yulida, MM

Disusun Oleh :

Nur Khajizah

11812006

**PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA NEGERI ISLAM (IAIN) PONTIANAK
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yg telah memberikan nikmat jasmani dan rohani, menjadi akibatnya penulis bisa menuntaskan makalah ini guna menuntaskan tugas Ujian Akhir Semester di mata kuliah Kewirausahaan, menggunakan judul “Strategi Wirausaha dalam meningkatkan Omset Penjualan”

Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh berasal istilah sempurna. oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran pula masukan bahkan kritik. Penulis berharap makalah ini bisa menyampaikan manfaat bagi perkembangan manajemen kewirausahaan.

Pontianak, 21 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	iv
PENDAHULUAN	iv
A. Pengertian Strategi Kewirausahaan dan Omset Penjualan	iv
B. Pengertian Strategi.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pengertian Omset Penjualan	v
BAB II.....	vi
PEMBAHASAN.....	vi
A. Tipe-tipe wirausaha.....	vi
B. Karakter Wirausaha	vii
C. Strategi Pemasaran.....	vii
D. Strategi Wirausaha.....	ix
E. Kreativitas dan Inovasi kewirausahaan penjualan	ix
BAB III	xi
PENUTUP.....	xi
A. KESIMPULAN.....	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Strategi Kewirausahaan dan Omset Penjualan

Kewirausahaan atau entrepreneur berasal dari bahasa Perancis *enterprende* yang artinya melakukan. kata ini memiliki makna orang-orang yang mengambil resiko pada perusahaan baru yang diciptakan . Proses penciptaan inilah kemudian disebut sebagai kewirausahaan. kata kewirausahaan telah muncul pada abad ke-20 karena pada waktu itu para wirausaha dianggap sebagai pahlawan karena menggunakan Inovasi dan kreativitas dalam membangun perusahaan (Purnomo et. al..2020)

Kewirausahaan dijelaskan oleh Robert D. Hisrich dkk, (2008: 9) sebagai kegiatan dinamis dengan tujuan menambah kekayaan. Kekayaan dihasilkan oleh personal yang mengemban perihal modal, waktu, dan komitmen karier atau menetapkan harga pada suatu barang atau jasa. Produk atau jasa bisa saja terlihat unik atau biasa saja, namun dengan bermacam cara, seorang pengusaha dapat menempatkan atau memberikan nilai pada sebuah sumber daya yang dibutuhkan. Kewirausahaan juga berarti proses pembuatan sesuatu yang baru pada suatu sumber daya dengan melihat waktu dan upaya yang tersedia. Penanggung resiko keuangan, sosial, dan fisik, juga mendapatkan imbalan moneter, kepuasan, dan kebebasan pada pribadi.

Definisi diatas menurut Robert D. Hisrich dkk, (2008: 10) menekankan empat aspek dasar menjadi seorang pengusaha, yaitu

1. Kewirausahaan melibatkan Proses penciptaan, yaitu menciptakan suatu nilai baru. penciptaan haruslah mempunyai nilai bagi pengusaha dan bagi pelanggan untuk siapa ciptaan Tersebut dikembangkan . pelanggan dapat berupa:
 - a. Target pasar untuk sebuah inovasi bisnis.
 - b. Calon siswa untuk kursus atau perkuliahan kewirausahaan.
 - c. Pengguna jasa yang terhitung baru ataupun pembentukan *franchise*.
2. Kewirausahaan menuntut waktu dan kerja keras yang dibutuhkan, dan hanya orang-orang yang melalui proses kewirausahaan yang menghargai sebuah proses serta kerja keras yang diupayakan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan menjadikannya bekerja.

3. Kewirausahaan melibatkan penghargaan sebagai seorang pengusaha penghargaan yg paling krusial artinya kebebasan kemudian kepuasan eksklusif, penghargaan moneter bagi pengusaha pencari laba merupakan penting sebab uang menjadi indikator tingkat sukses yang dicapai
4. Kewirausahaan jua mengandung aspek menanggung resiko karena tindakan membutuhkan ketika sedangkan akibat di masa yang akan datang tidak bisa diprediksi maka yang akan terjadi asal tindakan tersebut mengandung makna ganda . makna ganda ini diperkuat menggunakan sifat dasar yang spesial dalam tindakan wirausaha, mirip penciptaan produk baru, jasa baru, serta perjuangan baru. pengusaha wajib memutuskan buat bertindak bahkan ketika menghadapi makna ganda ihwal hasil dari tindakannya pengusaha akan merespon dan membangun perubahan melalui tindakan kewirausahaan

Menurut Kasmir (2008: 19) wirausaha adalah seseorang yang berani merogoh resiko buat membuka peluang dalam aneka macam kesempatan. memiliki jiwa yg berani merogoh resiko merupakan bermental mandiri serta mau memulai usaha tanpa terdapat rasa takut ataupun cemas pada berbagai syarat yang tidak pasti. aktivitas wirausaha bisa dikerjakan seseorang diri juga berkelompok, seseorang wirausahawan sepatutnya berpikir buat selalu berusaha mencari, memanfaatkan, bahkan membangun sebuah peluang.

B. Pengertian Omset Penjualan

Secara generik alur pikir pada penyusunan aspek pasar dan pemasaran dimulai berdasarkan rencana pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis bisa diarahkan pada rangka menaikkan omset atau volume penjualan atau buat menaikkan efisiensi peningkatan omset penjualan bisa dicapai melalui pilihan taktik usaha yaitu, penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Setelah ditetapkan planning bisnis yang akan dikembangkan lalu, dilakukan aktivitas untuk menganalisis pasar yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan dalam pasar. Hasil yang diperlukan adalah agar kita bisa mengetahui hingga mana potensi dan peluang pasar yang tersedia dan resiko apa yang berkemungkinan ada jika planning bisnis tersebut diterapkan. Hasil tadi diperlukan sebagai bahan penyusun sasaran penjualan dan taktik pemasaran yang akan dikembangkan taktik pemasaran merupakan *marketing mix* yaitu kombinasi antara

kebijakan tentang produk loka harga dan kenaikan pangkat yang diubahsuaikan menggunakan kajian risiko pemasaran dan sasaran penjualan yang diinginkan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tipe-tipe wirausaha

wirausaha sosial (*socialpreneur*) merupakan individu yang melakukan aktivitas wirausaha dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan sosial dan lingkungan hidup dengan memberdayakan komunitas dengan kegiatan yang bernilai. Ekonomi kewirausahaan sosial berawal dari keprihatinan pada keadaan sosial yang akhirnya terbentuk menjadi sebuah contoh bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan rakyat kurang lebih. (karen, 2009). hasil akhirnya bukan laba material atau kepuasan pelanggan melainkan bagaimana pandangan baru yg diajukan dapat menyampaikan dampak baik bagi masyarakat (Susanto, 2007). Mereka seperti seseorang yg sedang menabung pada jangka panjang sebab perjuangan mereka memerlukan ketika serta proses yg usang buat dapat terlihat hasilnya (Martin dan osberg, 2007).

Kewirausahaan sosial adalah kombinasi dari hasrat yang kuat untuk misi sosial dengan disiplin inovasi dan keyakinan yang biasa ditemukan di dunia bisnis. Kewirausahaan sosial dengan menggunakan sikap mental wirausaha untuk kepentingan sosial merupakan fenomena yang sangat menarik saat ini karena berbeda dengan wirausaha tradisional yang hanya berfokus pada keuntungan materi dan kepuasan pelanggan. (Drucker, 1985)

Intrapreneur adalah karakter bisnis yang dimiliki oleh pekerja atau karyawan suatu perusahaan. Tidak seperti wirausahawan, *intrapreneur* bukanlah pemilik bisnis tetapi pekerja kreatif dan inovatif yang selalu siap melayani bisnis. Mereka bisa menjadi eksekutif atau karyawan sederhana, tetapi karena kepribadian mereka yang berbeda, mereka lebih dihargai oleh perusahaan dan diakui oleh semua orang di sekitar mereka. *Intrapreneur* adalah kebutuhan semua bisnis di saat krisis karena krisis seringkali tidak jelas sehingga bisnis membutuhkan orang-orang yang mandiri, optimis, berpikir kreatif dan percaya pada situasi. Sedangkan untuk *intrapreneur*, perusahaan dapat mengatasi ambiguitas ini, melihat kepribadian yang dimiliki seorang *intrapreneur* jelas bukan sekedar pegawai biasa, ia hadir dan memiliki

keberanian untuk menantang, penemuan baru, mempertahankan pertumbuhan dan menjaga bisnis tetap hidup dan baik di mata pelanggan

Technopreneurship adalah gabungan dua kata yaitu teknologi dan *entrepreneurship*. Teknologi merupakan sesuatu yang penggunaannya ditujukan pada penerapan praktis sebagai peranti dalam peningkatan.. Kata *entrepreneurship* merupakan padanan dari kata *entrepreneur* yang mengemban resiko dan ambiguitas agar tercapainya pertumbuhan dan tujuan dengan proses pengidentifikasian yang ada (Zimmerer dan Scarborough, 2008) .

apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka teknologi dapat dipersempit maknanya. Dikarenakan kata teknologi mengacu pada pemakaian komputer sebagai peranti untuk mengolah. sebagai wirausahawan, kesempatan akan lebih mudah untuk dimanfaatkan oleh wirausahawan untuk menciptakan bisnis yang baru dengan kemungkinan keuntungan yang lebih besar, wirausaha dapat menganalisa permintaan dengan mudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam segala kondisi. seperti bencana dan kelangkaan . seorang *entrepreneur* memiliki jenis jenis usaha yang digeluti hal ini dapat berupa pengadaan usaha baru atau usaha yang sudah ada.

B. Karakter Wirausaha

Meskipun tiap-tiap orang punya hal yang unik dan berbeda, para ahli sepakat bahwa mereka unik bagi wirausahawan dan memiliki kepribadian khusus yang membedakan mereka dari individu lain. dalam berwirausaha, tidak ada resep khusus untuk membuatnya sukses tetapi ada banyak literatur yang menegaskan bahwa beberapa ciri khas dapat mempengaruhi keberhasilan berwirausaha. Pengusaha sukses dicirikan oleh perilaku yang berorientasi, percaya diri, antusias dan setia. Berkomunikasi dengan anggota, tidak mudah menyerah, belajar memimpin dan menginspirasi orang lain, terus meningkatkan keterampilan mereka, mengambil risiko, mengenali dan memanfaatkan peluang, menjadi kreatif dan inovatif. Dari berbagai kualitas ini, ada tiga yang paling sering dikutip oleh para profesional. Kemampuan untuk mengambil risiko, menemukan peluang, dan menjadi kreatif dan inovatif.

C. Strategi Pemasaran

Definisi Pemasaran, Dalam usahanya untuk meningkatkan perolehan laba atau keuntungan yang telah diterbitkan perusahaan harus melakukan kegiatan yang saling

menunjang dan saling berinteraksi satu sama lain kegiatan-kegiatan tersebut harus berkesinambungan dan saling mendukung satu sama lain aktivitas pemasaran dari perusahaan sangat menentukan keberhasilan pemasaran produknya. semakin berhasil aktivitas pemasaran maka semakin meningkat volume penjualannya. dari volume penjualan yang tinggi tentunya juga akan meningkatkan profit yang selanjutnya akan menjadi modal bagi peningkatan dan juga pengembangan Aktivitas perusahaan selanjutnya.

secara general Pemasaran adalah semua bentuk Kegiatan yang ditujukan untuk melancarkan alir barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Pemasaran adalah bentuk kegiatan ekonomi yang berfungsi untuk menciptakan nilai ekonomi dikarenakan, kegiatan ini adalah aspek penting agar tercapainya tujuan kerjasama. pemasaran juga bentuk kegiatan inti dari perusahaan dalam mengenalkan hasil akhirnya dan juga merupakan aspek yang dapat menilai kemana arah perusahaan tersebut kedepannya. terdapat beberapa ahli mengenai definisi pemasaran adalah sebagai berikut:

Kotler dan Armstrong (2001 : 7) pemasaran adalah alur sosial dan manajerial yang membuat personal dan kelompok mendapatkan kebutuhannya lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dari individu atau kelompok lain.

Menurut Boyd dkk (2004 : 4) pemasaran merupakan suatu alur sosial yang melibatkan aktivitas-aktivitas penting yang memungkinkan personal dan perusahaan mendapatkan kebutuhan dan keinginannya melalui pertukaran dengan beberapa pihak dan untuk pengembangkan hubungan pertukaran.

sedangkan definisi pemasaran menurut stanton (1996: 7-8) Pemasaran merupakan sistem total aktivitas bisnis yang dirancang untuk menentukan harga, promosi, dan mendistribusi barang-barang dan jasa sehingga dapat memuaskan keinginan konsumen saat ini atau *potential customer*.

dari definisi-definisi di atas, pemasaran memberikan pengertian bahwa pemasaran bukan hanya aktivitas aktivitas yang terjadi sebelum produk dimulai dan merupakan suatu sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan mulai dari merencanakan, menentukan harga Mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen.

Pemasaran berfungsi antara lain menjajaki terus-menerus kebutuhan para nasabah dengan menciptakan produk-produk baru yang dirancang untuk mengisi

kebutuhan dan mempelajari terus-menerus kemungkinan Keuntungan yang diperoleh dari produk tersebut.

D. Strategi Wirausaha

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *trategos* yang artinya komandan militer sering mendengar kata strategi dalam perang ataupun pertandingan olahraga saat ini kata strategi digunakan dalam berbagai bidang antara lain manajemen perdagangan dan olahraga

Porter (1996) dalam Senja Nilasari (2014) mendefinisikan strategi adalah penciptaan posisi unik dan berharga yang didapatkan dengan melakukan aktivitas Porter juga menuliskan bahwa esensi dari strategi adalah memilih aktivitas yang tidak Dilakukan oleh pesaing atau lawan. saat ini seorang pemimpin harus bisa dijadikan panutan ada baiknya seorang pemimpin dapat membuat strategi untuk perusahaannya. Pemimpin bertugas memformulasikan strategi yang cocok untuk perusahaan bank implementasikan dan juga nantinya akan mengevaluasi strategi tersebut dalam pembuatan strategi wirausahaan pengusaha biasanya memiliki gaya masing-masing dan memiliki filosofi sendiri.

E. Kreativitas dan Inovasi kewirausahaan penjualan

ide kreatif merupakan awal mula dari sebuah inovasi, dimana kreativitas seseorang dibutuhkan tetapi hal ini bukanlah keadaan yang diperlukan untuk menciptakan sebuah inovasi karena, inovasi merupakan penerapan dari sebuah kreatifitas.

a. Berpikir Kreatif

Tiap tiap masukan ialah karya seorang. segala pikiran orang yang kreatif adalah orang yang melihat suatu masalah menjadi suatu kesempatan untuk menaikkan dan melakukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lebih baik. mereka ialah orang yang selalu menanamkan dua pertanyaan penting pada pikiran mereka yaitu :“Apa yang mampu saya lakukan untuk memperbaiki sesuatu yang sudah ada”? atau: “Apa yg mampu aku lakukan untuk membentuk sesuatu yang lebih baik dari yang telah ada?”

Dari pertanyaan diatas menunjukkan bahwa pertanyaan yang sempurna dan relevan secara artinya cara buat memprovokasi kreativitas. berpikir kreatif

akan menghasilkan strategi dalam rangka menghadapi isu-isu serta menemukan hal-hal baru. strategi artinya cara mengatur asal daya atau buat mencapai tujuan pada strategi terdapat langkah-langkah pendekatan, saat serta khusus yg harus dibuat . wirausaha sukses muncul bukan menggunakan kekuatan atau kekerasan tetapi menggunakan taktik unggul melalui pemikiran kreatif. terdapat banyak kesempatan bisnis yg dapat diciptakan melalui Berpikir kreatif buat memenuhi kebutuhan dasar manusia terhadap produk barang serta jasa.

b. Kemampuan Inovasi

Inovasi artinya obsi suatu pengembangan serta memajukan suatu perusahaan atau bahkan negara . seiring menggunakan terjadinya perubahan teknologi maka penjualan produk lamapun akan menurun. banyak sekali produk lama akan mengalami penurunan demikian pula terjadi Perubahan teknologi maka penjualan berbagai produk usang akan mengalami penurunan, demikian jua terjadi pengurangan atau penutupan industri-industri usang. sang sebab itu, diperlukan berbagai inovasi baru maupun penemuan buat memperkuat perkembangan ekonomi masa depan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kewirausahaan atau *entrepreneur* berasal dari bahasa Perancis *enterprende* yang artinya melakukan. kata ini memiliki makna orang-orang yang mengambil resiko pada perusahaan baru yang diciptakan. Proses penciptaan inilah kemudian disebut sebagai kewirausahaan.

Kewirausahaan didefinisikan oleh Robert D. Hisrich dkk, (2008: 9) sebagai alur dinamis dalam penciptaan atau penambahan kekayaan. Kekayaan dihasilkan oleh personal yang mengemban perihal modal, waktu, dan komitmen karier atau menetapkan harga pada suatu barang atau jasa

Inovasi artinya obsi suatu pengembangan serta memajukan suatu perusahaan atau bahkan negara . seiring menggunakan terjadinya perubahan teknologi maka penjualan produk lamapun akan menurun. banyak sekali produk lama akan mengalami penurunan demikian pula terjadi Perubahan teknologi maka penjualan berbagai produk usang akan mengalami penurunan, demikian jua terjadi pengurangan atau penutupan industri-industri usang. sang sebab itu, diperlukan berbagai inovasi baru maupun penemuan buat memperkuat perkembangan ekonomi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurazi, dkk. 2021. *Pedoman Dasar dan Konsep Kewirausahaan*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri
- Fachrurazi, dan Ita Nurcholifah. 2021. *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. Pontianak: IAIN Pontianak Press
- Fachrurazi, dan Ita Nurcholifah. 2021. *Strategi Marketing Produk-Produk Lembaga Keuangan*. Makassar: Yayasan Barcode
- Hamali, Arif Yusuf. 2016. *Pemahaman Strategi Bisnis dan KewirausahaanI*. Jakarta: Prenada Media Group
- Rizal, Syamsul dan Hamdani. 2019. *Kewirausahaan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Watrianthos, Ronal, dkk. 2020. *Kewirausahaan dan Strategi Bisnis*. Medan: Yayasan Kita Menulis